

BOBUR – MURAKKAB TARIXIY OBRAZ

Xaydarova Gullola,

FarDU mustaqil izlanuvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11354038>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-may 2024 yil

Ma'qullandi: 25-may 2024 yil

Nashr qilindi: 27-may 2024 yil

KEY WORDS

Bobur, shaxs, roman, e'tirof, kompozitsiya, konflikt, badiiy ijod, kitobxon.

ABSTRACT

maqolada Pirmql Qodirovning "Yulduzli tunlar" romanida Bobur shaxsiga bo'lgan e'tirof haqida so'z boradi. O'zbek zamonaviy nasriga salmoqli hissa qo'shgan, ham tarixiy, ham zamonaviy mavzularda birdek ijod qilib, kitobxonlar e'tirofi va e'tiboriga sazovor bo'lgan Pirmql Qodirovning "Yulduzli tunlar" romani hanuzgacha kitobxonlar e'tirofidadir.

Adib ushbu roman ustida o'n yil (1969-1978) ish olib borgan. Tarixiy roman yaratish yozuvchidan juda katta mehnat, zahmat talab qiladi. Chunki roman voqealarini yaratishdan avval adib uning tarixini, kelib chiqishini, avlod-u ajdodini, orzu-armonlarini, o'sha davr nafasi, urf-odat, rasm-rusum, kiyinishi, shevalarini to'la o'rganib chiqishi, xatto joy nomlarining tarixiylikni aniqlab olishi zarur edi. Ana shunday mehnatni yelkasiga ola bilgan Pirmql Qodirov o'z ko'zlagan maqsadiga erisha oldi.

Bobur Mirzoning hayoti va faoliyatiga oid mavzular ummonday cheksiz. Bu ummonda o'nlab, yuzlab adabiy kemalar suzishi mumkin. "Yulduzli tunlar" keng qamrovli asar bo'lib, unga "Boburnoma" va "Xumoyunnoma" asarlari asos bo'lgan, Unda Boburning shaxsiy xislatlari, oilaviy hayoti – Qutlug' Nigorxonimga chin farzandlik tuyg'usi, opasi Xonzodabegimga inilik, farzandlaridan Xumoyun va Gulbadanga otalik mehri, birinchi umr yo'ldoshi Oyshabegim bilan o'tkazgan ko'ngilsiz odamlar dramasi, Mohim bilan g'aroyib tanishuv daqiqalari, Mohimning Boburga cheksiz sadoqati, Panipat jangida halok bo'lgan Ibrohim Lodiyning onasi Malika Bayda bilan Bobur orasidagi munosabat hayajonli, go'zal ifodalangan. Asarda Bobur bilan yonma-yon Shayboniyxon, Oyshabegim, Zuxrabegim, Xadichabegim, Xonzodabegim, Gulbadanbegim, Malika Bayda, Mohim, Xumoyun, Qutlug' Nigorxonim kabi ko'plab tarixiy shaxslar obrazi ham yaratilgan "Yulduzli tunlar"ga baho berayotganda bu asar tariximizning o'ta murakkab, chigal davrida yashagan, kurashgan iste'dodli olim, insonparvar, taraqqiyparvar, ma'rifatparvar, dilbar shaxs, haqqo'y shoir Bobur Mirzo shaxsini to'la, aniq ko'rsatib berishdek ulkan vazifa adibga qanchalik mas'uliyat yuklaganligini esdan chiqarmasligimiz lozim.

Bu ulkan murakkab shaxsning tarix sahnasiga chiqqan kundan to o'limiga qadar salkam 40 yillik hayoti, shaxsiy qiyofasi, xarakteri, oilaviy muhiti, shoh va fotix sifatidagi faoliyati romanda keng yoritilgan, xolis, haqqoniy ko'rsatib berilgan. Garchi romanda Bobur hayoti keng o'rin tutsa-da, asar syujetini harakatga keltirgan kuch Bobur shaxsi, faoliyati emas, birinchi galda tarixiy hodisalar, jarayonlarning o'zidir.

Yozuvchi XV asr oxiri XVI asr boshlarida Turkiston, Afg'oniston, Hindiston tarixida yuz bergan muhim voqealarni, jang-u jadallarni, kurashlarni, gavdalandirib bergan. Boburning Amir Temur nasli orasida temuriylar saltanati eng qaltis damlarda saqlab qolish uchun astoydil kurashgan eng sobit shaxs, yangi imperiyaning asoschisi ekanligini ko'rsatib berishdek ulug' vazifa romanda o'z ifodasini topgan. Bobur Mirzo va uning zamondoshlari obrazi sabab tarix bevosita ko'z o'ngimizda gavdalanadi, o'tmishga sayohat qilamiz.

Badiiy asar, adibning ko'zlagan maqsadi va tarixiy voqealar, yuzlab qahramonlarni bir yo'nalishga solish va yo'naltirish ijodkordan katta bir sabr va salohiyat talab qiladi. Ayniqsa, tarixiy romanlarni yozish, o'z davri, zamonasining urf-odatlarini, leksikasi, arxitekturasini, liboslari, toponimiyasini, o'zaro munosabatlari singari jihatlar adibda o'ta mohirlik va kuchli mehnat talab qiladiki, adib ana shunday to'siq va zahmatlarni yengib o'ta olgan. Asarni o'qir ekanmiz, bosh qahramon Boburga xos bo'lgan jihatlarni adib o'zgacha bir mehr bilan, hurmat va ehtirom bilan tavsiflaganligini ko'ramiz. Xatto u yengilib, sarson-sargardon, yurtma-yurt kezib, holi tang holatda ham katta bir yurak va umid bilan o'zgalarni ruhlantira olganligi o'zgacha tarzda ifodalangan. Ayniqsa, opa-uka Xonzodabegim va Bobur, ota-bola Bobur va Xumoyun, do'sti Qosimbek bilan o'zaro munosabatlari, hurmat va ehtirom bilan ifodalangan sahnalar hozirgi yoshlar uchun ham bir ibrat bo'la oladi. Demak, asarning tarbiyaviy ahamiyati ham yuqori.

No'yon Ko'kaldosh, Xo'ja Abdullo, Mazidbek, Eson Davlatbegim, Sherimbek, Yoqubbek, Maxmud, Mulla Pazliddin, Javxariy, Robiya, Tohir singari epizodik obrazlar bosh qahramon Boburga xos bo'lgan fazilatlarini yana-da ochishga yordam bergan. Ayniqsa, Boburning Hindistondagi obodonchilik, bunyodkorlik ishlari, xalq manfaatlarini ko'zlab o'tkazgan islohotlari ishonarli aks etgan. Bobur ota sifatida kasal yotgan o'gli uchun jonini nisor qilib, uning sihat topishi uchun ollohga munajat qilishi va xudoning qudrati bilan o'g'li tuzalib, o'zi kasal bo'lib qolishi ifodalangan joylarini o'qirkanmiz, har qanday insonning yuragi junbushga keladi. Boburning shoh sifatidagi iztiroblari, shoir sifatidagi qarashlari, kechinmalari, o'g'il sifatidagi armonlari, jufti halol ko'rinishidagi tahqirlanishlari, ota sifatidagi kuyunishlarini yurak-yurakdan o'tkaza olsangiz, his eta bilsangiz, shunga amin bo'lasizki, P.Qodirov Bobur degan shaxsga ushbu asari orqali haykal o'rnatib, unga tamal toshini qo'ya olgan ekan.

Ana shuning uchun ham Boburning buyuk tarixchi Xondamir bilan suhbatda aytgan quyidagi so'zlari romanning g'oyaviy xulosasi, Pirimqul Qodirovning asarda Bobur shaxsiga bergan ijtimoiy-badiiy ta'rifining asl mag'zi sifatida aks sado beradi. Bobur: «Avlodlar haqiqatni bilsinlar; bizni farishta deb o'ylamasinlar. qilgan gunohlarimiz o'zimizga nechog'lik og'ir tushganidan ogoh bo'lsinlar... Janglarning qonli sellari, saltanatning toshqin daryoday betinim talotumlari jonimga tegdi. Toj-u taxt bevafoqligini ko'pdan beri sezib yuribman. Menga vafo qilsa, faqat yozgan asarlarim vafo qilmog'i mumkin. Vatanimga o'zim qaytolmasam ham asarlarim qaytmog'i mumkin. Endigi orzum — men tug'ilgan yurtimga qilolmagan farzandlik xizmatimni asarlarim qilsa...» deb nola qiladi. Romanning boshqa bir joyida Bobur: «Neki xatolik, neki gunoh qilgan bo'lsam, hammasining birlamchi sababi mening podshohdigimdir», — deydi. Ko'rinadiki, adib podshohlikni oqlamaydi, balki undagi ziddiyatlarni, adolatsizlikni fosh qiladi.

Qisqasi, «Yulduzli tunlar» romanida Boburning haqqoniy, to'laqonli, jonli va go'zal obrazi yaratilgan. Shu bilan birga asarda tarixiy-voqeiy va badiiy to'qima obrazlar gavdalandirilgan. Bular hammasi romanning g'oyaviy mazmunini, bosh qahramon Bobur obrazini ochishga bevosita xizmat qilgan.

XX asr o'zbek adabiyotida buyuk shoir va podshoh Bobur obrazini yaratish sohasida katta ishlar qilingan, ajoyib asarlar yaratilgan. Bobur haqidagi bu badiiy asarlarimiz yosh avlodni ezgulik ruhida tarbiyalashga, O'zbekiston mustaqilligini qadrlashga va uni mustahkamlashga bevosita xizmat qiladi. Bu asarlarning tarbiyaviy-ma'rifiy va estetik ahamiyati hamda zamonaviyligi ana shunda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Qodirov P. Yulduzli tunlar. – Toshkent: Sharq, 2016.
2. Nizomiddinov N. Boburiylar davri Hindiston turkiy tili va adabiyoti. – Toshkent, 2010. - B.46–48.
3. Makhmudova, O. (2023). Study of Turkic Root Words in Turkology. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 1(8), 473-478.
4. Makhmudova, O. (2023). Typical Characteristics of Lexical Meanings. Journal of Pedagogical Inventions and Practices, 19, 69-76.
5. Maxmudova, O. (2022). Ona tilini zamonaviy texnologiyalar asosida o'rganish. Central asian research journal for interdisciplinary studies (carjis), 2(special issue 4), 97-104.
6. Maxmudova, O. T. (2022). Turkiy so 'zlarda o 'zak morfema tushunchasi. Journal of integrated education and research, 1(6), 52-54.
7. Takhirjonovna, M. O. (2023). Types of lexical meaning according to the formation. Open access repository, 4(3), 1065-1070.
8. O. Maxmudova. Ona tili darslarida nutqiy kompetensiyani rivojlantirivchi metodikasi. Konferensiyalar| conferences 1 (12), 2024, 401-404.
9. M.O.Toxirjonovna. Onomastik birliklar va ularning badiiy matndagi funksiyalari. Science and innovation 3 (special issue 25), 2024, 26-30.

INNOVATIVE
ACADEMY